

*Багитова Л.**Магистрант**Атырауский университет им. Х. Досмухамедова*

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE ENTERPRISE: METHODS AND TOOLS

*Bagitova L.**Master's student**Atyrau University named after H. Dosmukhamedov***Аннотация**

Оптимизация бизнес-процессов является критически важным элементом для повышения эффективности и конкурентоспособности современных предприятий. В статье рассматриваются основные методы оптимизации, включая анализ текущих процессов (AS-IS), моделирование и проектирование будущих процессов (TO-BE), реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), а также методы Lean и Six Sigma. Приводятся преимущества оптимизации, среди которых повышение эффективности, снижение затрат, улучшение качества продукции и услуг, повышение удовлетворенности клиентов и гибкость в адаптации к изменениям рынка. Статья подчеркивает важность систематического подхода к улучшению бизнес-процессов и использования современных технологий для достижения устойчивого развития и успеха предприятия.

Abstract

Business process optimization is a critically important element for enhancing the efficiency and competitiveness of modern enterprises. This article examines the main optimization methods, including the analysis of current processes (AS-IS), the modeling and design of future processes (TO-BE), business process reengineering (BPR), as well as Lean and Six Sigma methodologies. The advantages of optimization are highlighted, including increased efficiency, cost reduction, improved product and service quality, higher customer satisfaction, and flexibility in adapting to market changes. The article emphasizes the importance of a systematic approach to improving business processes and the use of modern technologies to achieve sustainable development and enterprise success.

Ключевые слова: Оптимизация бизнес-процессов, эффективность предприятия, AS-IS анализ, TO-BE моделирование, реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), Lean методология, информационные системы, ERP, BPM, системы управления качеством (QMS), аналитика данных, конкурентоспособность, гибкость предприятия, удовлетворенность клиентов.

Keywords: Business process optimization, enterprise efficiency, AS-IS analysis, TO-BE modeling, business process reengineering (BPR), Lean methodology, information systems, ERP, BPM, quality management systems (QMS), data analytics, competitiveness, enterprise flexibility, customer satisfaction.

Введение. Оптимизация бизнес-процессов является ключевым фактором повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия. Она направлена на улучшение рабочих процессов, сокращение затрат и увеличение прибыли. В данной статье рассмотрим основные методы и средства оптимизации бизнес-процессов, которые могут быть применены на предприятии.

Современная экономика Казахстана полностью функционирует на рыночных принципах. Более того, казахстанские предприятия все активнее интегрируются в мировую экономику. Эти условия требуют повышения их конкурентоспособности и эффективности управленческой деятельности.

Актуальность исследования бизнес-процессов особенно важна, поскольку современные предприятия Казахстана должны постоянно совершенствовать свою деятельность. Это требует разработки новых технологий и методов ведения бизнеса, улучшения качества конечных продуктов и внедрения более эффективных способов управления и организации работы предприятий.

Понятие бизнес-процесса можно определить различными способами[2]:

1. Бизнес-процесс представляет собой устойчивую и целеустремленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), которая преобразует входные ресурсы в выходные продукты или услуги, представляющие ценность для клиента по определенной технологии [1, с. 17].

2. Бизнес-процесс – это совокупность различных видов деятельности, направленных на производство продукции или услуг, имеющих ценность для клиента.

3. Бизнес-процесс состоит из различных видов деятельности, где на входе используются один или несколько видов ресурсов, а на выходе создается продукт, представляющий ценность для потребителя.

4. Бизнес-процесс включает несколько связанных работ или процедур, которые совместно реализуют конкретную цель текущей деятельности компании в рамках существующей организационной структуры.

5. Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой входы

процесса преобразуются в выходы, представляющие ценность для потребителей, с помощью управляющего воздействия и ресурсов.

6. Бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся действий, при которых используются ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей.

Средства оптимизации бизнес-процессов.

Главная идея заключается в том, что любой бизнес-процесс ориентирован на потребителя, будь то внутренний или внешний. Исходя из этого определения, все действия внутри организации (компании) можно рассматривать либо как самостоятельный бизнес-процесс, либо как его составную часть.

1. Стратегическая роль процесса для предприятия
2. Финансовая важность процесса для компании
3. Значение процесса в системе управления
4. Частота выполнения процесса
5. Ожидания внутренних и внешних потребителей

Основываясь на некоторых практических рекомендациях, оптимальность внутренних бизнес-процессов промышленных предприятий следует оценивать по следующим критериям:

- Время выполнения бизнес-процесса или его отдельных процедур;
- Затраты на весь процесс и его процедуры;
- Основные показатели эффективности процессов;
- Полнота, адекватность и своевременность поступающей и передаваемой информации;
- Эффективность управления информационными потоками;
- Наличие дублирующих функций;
- Избыточность согласующих звеньев;
- Логические ошибки или «узкие места»;
- Участие ключевых сотрудников в принятии решений;
- Распределение ответственности за результаты выполнения бизнес-процесса.

Преимущества оптимизации бизнес-процессов. Результаты оптимизации бизнес-процессов включают сокращение времени на решение типовых задач, снижение производственных затрат, улучшение качества и ускорение выпуска продукции, оптимизацию методов взаимодействия с клиентами, снижение затрат на обучение персонала, высвобождение рабочего времени и ресурсов для решения стратегических или нестандартных задач. Часто оптимизацию бизнес-процессов путают с реинжинирингом бизнес-процессов. Однако реинжиниринг представляет собой радикальную перестройку ключевых бизнес-процессов предприятия. Это означает полный отказ от существующих принципов организации ключевых процессов и их замену на принципиально новые. Цель реинжиниринга - значительное снижение стоимости бизнес-

процессов, времени их выполнения и числа задействованных сотрудников. При реинжиниринге обычно происходит изменение организационной структуры компании и задач ее подразделений.

Реинжиниринг бизнес-процессов следует проводить в следующих случаях[1]:

1. Предприятие теряет (или скоро начнет терять) клиентов.
2. Внутренние проблемы и сбои нарастают и начинают угрожать успешной деятельности предприятия.

В контексте данной проблематики важно помнить, что кардинальные изменения в второстепенных процессах, как правило, не приводят к значительным изменениям в производственно-хозяйственной деятельности. Однако небольшие изменения в ключевых процессах могут привести к значительным положительным результатам, как это происходит при оптимизации бизнес-процессов.

Методы оптимизации бизнес-процессов.

- первым шагом в оптимизации является детальный анализ существующих процессов, что позволяет выявить узкие места и определить области для улучшения. Для этого используются такие инструменты, как:

- диаграммы потоков (Flowcharts): Визуализация последовательности действий помогает лучше понять процесс и выявить неэффективности.
- карты потоков создания ценности (Value Stream Mapping): Метод позволяет увидеть, где создается ценность для клиента и где происходят потери.

На основании анализа текущих процессов разрабатывается модель будущих процессов (TO-BE). Этот этап включает:

- Разработка новой архитектуры процессов: Определение новых последовательностей действий и распределение ресурсов.
- Имитационное моделирование: Использование компьютерных моделей для тестирования и оценки новых процессов до их внедрения.

Реинжиниринг бизнес-процессов предполагает радикальное пересмотрение и переосмысление существующих процессов для достижения значительных улучшений. Основные принципы BPR:

- Фокус на клиента: Процессы ориентируются на удовлетворение потребностей клиента.
- Автоматизация процессов: Внедрение ИТ-решений для автоматизации рутинных задач.
- Сокращение ненужных звеньев: Устранение лишних этапов и согласований.

Методы Lean и Six Sigma направлены на минимизацию потерь и улучшение качества процессов соответственно.

- Lean: Сосредоточен на устранении всех видов потерь (например, перепроизводство, излишние запасы, ожидание).
- Six Sigma: Использует статистические методы для уменьшения вариабельности и дефектов в процессах.

Средства оптимизации бизнес-процессов[3]:

1. Информационные системы и программное обеспечение

- ERP-системы (Enterprise Resource Planning): Интеграция всех аспектов бизнеса, включая планирование, закупки, производство, продажи и финансы.

- BPM-системы (Business Process Management): Автоматизация управления бизнес-процессами, что позволяет моделировать, анализировать и оптимизировать процессы.

2. Инструменты для анализа данных

- BI-системы (Business Intelligence): Анализ данных для принятия обоснованных управленческих решений.

- Big Data и аналитика: Обработка больших объемов данных для выявления тенденций и принятия решений на их основе.

3. Инструменты для совместной работы и управления проектами

- Системы управления проектами (например, Asana, Trello): Обеспечение прозрачности и координации действий команд.

- Платформы для совместной работы (например, Slack, Microsoft Teams): Улучшение коммуникации и сотрудничества между сотрудниками.

Оптимизация бизнес-процессов приводит к ряду значительных преимуществ для предприятия:

- Повышение эффективности: Сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов.

- Снижение затрат: Уменьшение операционных расходов за счет устранения излишних действий и автоматизации.

- Улучшение качества: Снижение количества ошибок и дефектов в продукции или услугах.

- Повышение удовлетворенности клиентов: Быстрое и качественное удовлетворение потребностей клиентов.

- Гибкость и адаптивность: Способность быстро реагировать на изменения рынка и требований клиентов.

Заключение

Оптимизация бизнес-процессов является неотъемлемой частью управления современным предприятием. Внедрение эффективных методов и средств оптимизации позволяет не только повысить производительность и качество работы, но и обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность на рынке. Систематический подход к анализу, моделированию и улучшению процессов, а также использование современных технологий и инструментов, являются ключевыми факторами успеха в данной области.

Список литературы

1. Давенпорт, Т. Х. (2010). Инновации в бизнесе: Реинжиниринг работы через информационные технологии. Вильямс.

2. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. М.: Инфра-М, 2005. 319 с. (Учебники для программы MBA).

3. Саксена, В., Сринивасан, А. (2013). Управление бизнес-процессами: Практическое руководство. Вильямс.